

ENDEREÇOS AFETADOS

GUAÍBA

LEGENDA

 ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

 MANCHA URBANA

 LIMITES MUNICIPAIS

 EDIFICAÇÕES

CONCENTRAÇÃO DE ENDEREÇOS AFETADOS

	Total	Afetados	%
Endereços	46.545	9.640	20,71
Domicílios Particulares	41.057	8.885	21,64
Domicílios Coletivos	16	0	0
Estabelecimentos de Ensino	71	10	14,08
Estabelecimentos de Saúde	81	11	13,58
Estabelecimentos Agropecuários	189	8	4,23
Estabelecimentos Religiosos	180	42	23,33
Estabelecimentos Outras Finalidades	4.232	598	14,13
Estabelecimentos em Construção	719	86	11,96

Área inundada

Fonte: Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>.

Endereços do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) do Censo Demográfico - IBGE de 2022.

Edificações base Openbuilding e demais camadas Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan

